

ORALE KOLONISATION VON CANDIDA SPP. ALS RISIKOFAKTOR FÜR DIE ENTWICKLUNG EINER SCHWEREN STRAHLENMUKOSITIS BEI PATIENTEN MIT TUMOREN DER MUNDHÖHLE

A.J. Kachcharov

N.O. Zajnutdinov

Tashkent State Medical University, Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19439377>

ARTICLE INFO

Received: 22nd March 2026Accepted: 26th March 2026Online: 31st March 2026

KEYWORDS

Auftretenszeitpunkts und des Schweregrades strahleninduzierter Schleimhautschädigungen deutlich zugenommen

ABSTRACT

Die Strahlentherapie stellt eine der wichtigsten Behandlungsmethoden für maligne Neoplasien im Kopf-Hals-Bereich dar, wird jedoch häufig von der Entwicklung einer oralen Mukositis (OM) begleitet, die als dosislimitierende Komplikation der antitumoralen Therapie gilt. Schwere Formen der Mukositis führen zu ausgeprägten Schmerzsyndromen, Ernährungsstörungen, einer verminderten Lebensqualität der Patienten sowie zu einem erhöhten Risiko therapiebedingter Unterbrechungen der Strahlentherapie.

Einleitung. Die Strahlentherapie stellt eine der wichtigsten Behandlungsmethoden für maligne Neoplasien im Kopf-Hals-Bereich dar, wird jedoch häufig von der Entwicklung einer oralen Mukositis (OM) begleitet, die als dosislimitierende Komplikation der antitumoralen Therapie gilt. Schwere Formen der Mukositis führen zu ausgeprägten Schmerzsyndromen, Ernährungsstörungen, einer verminderten Lebensqualität der Patienten sowie zu einem erhöhten Risiko therapiebedingter Unterbrechungen der Strahlentherapie. In den letzten Jahren hat das Interesse an der Rolle der oralen Mikrobiota, insbesondere von Hefepilzen der Gattung *Candida*, hinsichtlich des Auftretenszeitpunkts und des Schweregrades strahleninduzierter Schleimhautschädigungen deutlich zugenommen.

Ziel der Studie. Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Bewertung des Einflusses der oralen Kolonisation von *Candida spp.* auf das Risiko der Entwicklung sowie des frühzeitigen Auftretens einer schweren oralen Mukositis bei Patienten, die aufgrund von Tumoren der Mundhöhle eine Strahlentherapie erhalten.

Material und Methoden. Es wurde eine prospektive Beobachtungsstudie mit 67 Patienten mit malignen Tumoren im Kopf-Hals-Bereich durchgeführt, die sich einer externen Strahlentherapie unterzogen. Vor Beginn der Behandlung erfolgte eine mikrobiologische Untersuchung der oralen Schleimhaut zum Nachweis von *Candida spp.*

Die Beurteilung der Mukositis erfolgte wöchentlich gemäß der CTCAE-Version 4.0. Zur Identifikation von Risikofaktoren für die Entwicklung einer schweren oralen Mukositis wurden sowohl univariate als auch multivariate statistische Analysen durchgeführt.

Ergebnisse. In die Studie wurden 67 Patienten eingeschlossen, die eine kurativ intendierte Strahlentherapie erhielten. Eine orale Mukositis unterschiedlicher Ausprägung entwickelte sich bei der Mehrheit der Patienten – bei 53 Personen (79,1 %).

Leichte Formen (Grad I–II) wurden bei 38 Patienten (56,7 %) beobachtet, während eine schwere Mukositis (Grad III) bei 15 Patienten (22,4 %) diagnostiziert wurde. Fälle einer Mukositis Grad IV wurden nicht festgestellt. Trotz der Entwicklung toxischer Reaktionen konnten alle Patienten die vollständige Strahlentherapie absolvieren; kurzfristige Therapieunterbrechungen waren lediglich bei 2 Patienten (3,0 %) aufgrund ausgeprägter Schmerzen und Ernährungsstörungen erforderlich.

Die mikrobiologische Untersuchung zeigte, dass bei 30 Patienten (44,8 %) bereits vor Beginn der Strahlentherapie eine Kolonisation mit *Candida spp.* vorlag, während bei 37 Patienten (55,2 %) keine Pilzflora nachgewiesen wurde.

Unter den Patienten mit schwerer Mukositis waren positive mikrobiologische Befunde bei 9 von 15 Patienten (60,0 %) nachweisbar, während in der Gruppe ohne schwere Komplikationen nur 21 von 52 Patienten (40,4 %) betroffen waren.

Es wurde festgestellt, dass die Entwicklung einer schweren Mukositis signifikant mit hämatologischen Veränderungen, einschließlich Leuko-, Neutro- und Lymphopenie, assoziiert war ($p < 0,05$).

Nach multivariater Analyse stellten die Tumorlokalisierung sowie die Lymphopenie unabhängige Risikofaktoren für eine schwere OM dar (OR = 8,2; 95 %-KI: 1,2–55,8; $p = 0,03$).

Ein besonders wichtiger Befund war die statistisch signifikante Assoziation zwischen der oralen Kolonisation mit *Candida spp.* und dem frühzeitigen Auftreten einer schweren Mukositis (Early Onset Mucositis).

Bei Patienten mit positiven mikrobiologischen Befunden entwickelte sich die schwere Mukositis bei einer geringeren kumulativen Strahlendosis (38,3 Gy vs. 45,6 Gy) und trat durchschnittlich 4 Tage früher auf.

Die Kolonisation mit *Candida spp.* erhöhte das Risiko für eine frühzeitige schwere Mukositis um mehr als das Fünffache (OR = 5,13; 95 %-KI: 1,23–21,4; $p = 0,04$).

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass *Candida spp.* eine wichtige Rolle als Faktor spielen kann, der die Entwicklung strahleninduzierter Schleimhautschäden beschleunigt und die Verträglichkeit der antitumoralen Therapie verschlechtert.

Schlussfolgerung. Die orale Kolonisation mit *Candida spp.* stellt einen signifikanten Prädiktor für das frühzeitige Auftreten einer schweren Strahlenmukositis bei Patienten mit Tumoren der Mundhöhle dar.

Ein mikrobiologisches Screening vor Beginn der Strahlentherapie kann als wichtiger Bestandteil der prätherapeutischen zahnärztlichen Vorbereitung angesehen werden.

Die prophylaktische Kontrolle der Pilzkolonisation könnte potenziell zur Reduktion schwerer toxischer Reaktionen beitragen und die Verträglichkeit der onkologischen Behandlung verbessern..

Literaturverzeichnis:

- 1.Sonis, S.T.: Die Pathobiologie der Mukositis. Nature Reviews Cancer. 2004; 4(4): 277–284.
- 2.Elting, L.S. et al.: Epidemiologie der Mukositis bei Krebspatienten. Cancer. 2008; 113(10): 2704–2713.

- 3.Lalla, R.V. et al.: MASCC/ISOO-Leitlinien zur klinischen Praxis bei Mukositis. *Cancer*. 2014; 120(10): 1453–1461.
- 4.Villa, A.; Sonis, S.T.: Orale Mukositis und das Mikrobiom. *Journal of Dental Research*. 2015; 94(12): 1581–1588.
- 5.Epstein, J.B. et al.: Candida und orale Mukositis bei onkologischen Patienten. *Oral Oncology*. 2012; 48(3): 186–190.
- 6.Trotti, A. et al.: Inzidenz und Schweregrad der Mukositis. *Radiotherapy and Oncology*. 2003; 66(3): 253–262.
- 7.Nicolatou-Galitis, O. et al.: Orale Pilzinfektionen bei Krebspatienten. *Supportive Care in Cancer*. 2013; 21(3): 675–683.

